

CANSÓ NOVA Y DIVERTIDA

EN CATALÁ

LO TARONJAIRE

I.

Vaiga noyas compreu taronjas
compreulas sensa recel
paleulas y tasteuna una
que son dolsas com la mel.
Si us las mireu peladas
son blancas com la asusena
trieu pues y remeneu
á deu quartus la dotsena.

II.

Ab lo carrét per la vila,
la videta m' vay güanyan;
sols que per vendre las taronjas
sempre tinch de está cridán.
Vaiga nois qui las acaba
vaiga qui me las estrena
son dolsas com confitura.
á deu quartus la dotsena

III.

Vinti cinch dos rals las donu
de ganancia no 'n vull fé
per acabarlas á luego
baratu las donaré.

Vaiga trieu fillas mevas
trieu y no sen deu pena
son vermellas com lo mangre
á deu quartus la dotsena.

IV.

També n' donu tres dos cuartos
per puguerlas despachá,
compreume las que traginu
quen turnaré ana á buscá.

Ay noya á vosté la cridu
que porta bufats y frena
veixi si vol comprá taronjas.
á deu quartus la dotsena.

V.

Vosté que porta pullera
ó sércul ó marinyach
comprim taronjas deseguida
ó sino á terra me ajách.

Vaiga nos doni vergonya
rompi luego la cadena
miri que las tinch bonicas
á deu quartus la dotsena.

VI.

Senyó del bastó y sombrero
miris home que fan goix
si no me acaba las taronjas
deseguit me torno boix.

Son frescas com una rosa
s' han estat á la serena
miris ab lo Sol com brillan
á deu quartus la dotsena.

VII.

Mestresa, vos que esteu grosa
trieu y remeneu pel mitj
preneu las que vos agradin
ó las que tingueu desitj.
Son grosas, de la pell prima
totas son de bona mena
aquestas son de la China
á deu quartus la dotsena.

VIII.

Ara que las tinch petitas
ya las vull emparatí
que si luego las despachu
tindré de aná á provehí.
Cincuenta 'n vench per vin quartus
y per trenta una sentena
vaiga quí me las acaba
á cinch quartus la dotsena.

IX.

Aquestas per fé taronjadas
diuen que son las millors
ara que van tån barato
acabéumelas, senyórs.
Poquetas men quedan yá:
¿me las vol acabà, nena?
las y donaré pagán
á cinch quartus la dotsena.

JOSEPH FERRÈR.

(ES PROPIETAT DE JOAN GRAU.)

CON-REGIO
Mannel Masó

DIÁLECH

ENTRE

SERAFÍ Y GANDALLA

Serafi. Ola Gandalla ahónt vás,
t'as turnát prim com un pal
¿que potsé has estat malalt?
¡Jesús quina cara fás!

Gandalla. A fé de mon que no hu sé:
perque 'm cansu de rudá,
demanant per treballá
y de feyna ningú 'n té

S. ¿Tampoch no traballas tú?
si que estém ben arreglats
potsé que estém embruixats
y 'l perquè, no hu sap ningú.

G. Batua las pantorrillas
de un llagost ab curriolas....
¿vols vindre cap á Bañolas
á tucá las campanillas?

S. Sempre vey que estas trempát
y res te dona quimera.
¡Ay amich!! la pastisera,
ya casi 'm te despachat.

G. Moltas arrobas de pa
temps fa que li estich devènt;

y axis, sens cap cumpliment
també 'm va di; no ni ha.

S. Si veyas á casa nostre
yo que tinch tanta brivalla,
te pusarias, Gandalla
tot seguit barras al sostre.

G. Lu que es yo, las criaturas
cuasi 'm fan deu mil tinyetas
Lo un no té sabetetas,
tinch de pagá las custuras.

S. A lo semana que tallu,
compra oli, compra sabó,
bona nit, tira 'l teló;
¡y tantisim que treballu!!!....

G. Mira; cuau era fadrí
la sort me entrava pels nasus,
ara vestit de padasus
y á terra tinch de durmí.

S. Ya veurás; ¿saps quina hora es?
tinch de aná al ferru-carril
que ha de arribá un agusil
que potsé deu purtá pes.

- 50
- G. ¿Qué li tens de du 'l baul,
ó purtarli la mangala?
aquesta ocurrencia es mala,
despues te dirán gandul.
- S. Pues veyám lu que farem
perque la gana me apreta,
las dens me tocan retreta
y cuasi 'm tornu tot sém.
- G. Ya veurás: si dus dinés
me pots cumvidá á diná,
perque avuy no he tastat pa
v no crech lastá res mes.
- S. Quina fam..ya estem ben frescus...
ya han fugit las alegrías...
qui pugués torná ab 'quells dias
que anavem á fe rumescus.
- G. Cuan feyam dilluns, dimars,
may se faltaban chuliu....
ara sempre vaig de istiu
sempre errants y paláts.
- S. Ya podriam fe una cosa,
de aná á malllevá nna pela
á casa la Manuela,
la parenta de la Rosa.
- G. ¿Qué vols di la mustachuda,
la chica del pela naps
que anava arreplaga draps
ab la Paula geperuda?
- S. No home, tú no me entens:
es aquella que cap nit
vol durmí ab lu seu marit,
perque ya té massa temps.
- G. Ah... ya hi caich, ¡válgam Jesús!!
un dia 'm va dá una gorra:
Serafi aixó deixau corra
que es mes estreta que un nús
- S. ¿Pues que farem sens treball?
¿que anirém á fe pilotas?
¿pusemse á llimpiá botas
que yo ya tinch un respall?
- G. Te pots llimpiá la gola
ara que si cria pols
trenyinas com á llansols,
y de fam lo pols tremola.
- S. Ya que no 'm pots duná ausili,
men vay y deixému está:
perque qui vol treballa
ya sen pot aná á presiri.
- G. Ya saps fill meu, si te empenyas
que tens de turná 'l que deus....
ay quin fret que tinch als peus
¿Qué tens unas espartenyas?
- S. Si las portu furadadas;
ya veus que no duch miljons
y ara que tinch panallons
me 'ls matan á trapitjadas.
- G. Pues men vay á pendre 'l Sol
perque la gana 'm sufoca
y am tinch de tapá la boca
lu mateix que un caragol.
- S. Yo tornu á la carretera
á veura si 'm darán feyna
pero si 'm fan pagá 'l eyna,
vet aqui un altre quimera.
- G. Si del jornal quel darán
no 'n tindrás per lo calsat:
cuan estarás rebentát,
despues te despacharán.
- S. ¿Pues que hi farem noy? paciencia,
mira la cuestió es menjá,
potsé despues surtirá
altre milló conveniencia
- G. Pues Serafi foscu 'l camp.
que la boca se me cansa:
sobre tot gran confiansa
y guerra contra la fam.

ES PROPIETAT DE JOAN GRAU

REUS.—Se vent en la llibrería de Joan Grau carrer del Melje Fortuny num. 5. En la mateixa casa se trova un gran surtit de romansus, salnetes, llibrets, historías, comedias, aleluyas de sants y soldats pintats, Diposit de llibrets pera fumar y capsas de mistos. Papé pera escriure sobres pera cartas, plomas, palillos, llapicérs, etc., etc. Tot á preus mol baratos. Obras que's venen ab gran rebalxa de preus. Revolución de Polonia ab grabats 30 rs. per 10. Artagnán, 'l Mosquetero, ab grabats 17 rs. per 8.